

A MORADA MODERNA POR MEIO DO ACERVO PÚBLICO MUNICIPAL DE MACEIÓ

NASCIMENTO, MADSON (1)

Graduando em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas
madson.nascimento@fau.ufal.br

SANTOS, ROSANA (2)

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas
rosana.santos@fau.ufal.br

RESUMO.

Ignorada pela historiografia dominante da arquitetura moderna brasileira, a produção residencial de Maceió surgiu com maior força na década de 1960 e configura-se como uma modernidade silenciosa. Estudos acadêmicos pioneiros indicam que essa produção se concentrou nos bairros do Farol, Pinheiro e Pitanguinha. Contudo, sofreu um apagamento físico quase completo, primeiro pela rápida expansão urbana e, de forma catastrófica, pelo crime ambiental da mineração de sal-gema da Braskem, que levou à demolição de milhares de edificações, incluindo as do Pinheiro. Diante da inexistência desses exemplares na paisagem urbana, o acervo público de Maceió se tornou a única e indispensável fonte para a pesquisa documental. A investigação focou no levantamento de projetos residenciais aprovados nos três bairros durante a década de 1960, cujo processo levou à descoberta de 610 projetos, dos quais cerca de 80 manifestaram expressões modernistas. Deste grupo, 19 projetos foram submetidos a uma análise aprofundada baseada em atributos materiais da arquitetura moderna. Sete residências se destacaram por apresentar elementos arquitetônicos recorrentes e característicos da produção local, como varanda, pátio interno, jardim de inverno e elementos vazados. Utilizando o redesenho em software BIM, o estudo recompôs de maneira ficcional a tridimensionalidade desses 7 projetos para analisar como os atributos da arquitetura moderna se inter-relacionam e se manifestam, compondo uma realidade própria. Essa abordagem se alinha às perspectivas de Waisman (2000) e Lara (2018), que entendem a modernidade arquitetônica latino-americana não como uma cópia, mas como uma tradução adaptada às condições locais e socioculturais. O artigo conclui que as produções de Maceió, embora dialogando com os ideais modernos da época, revelam estratégias projetuais características, como dispositivos de sombreamento e ventilação para o clima tropical, evidenciando a importância dos acervos documentais para salvaguardar a memória arquitetônica e enriquecer a historiografia modernista nacional.

Palavras-chave: ACERVO DOCUMENTAL PÚBLICO, ARQUITETURA MODERNA, RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES

1. INTRODUÇÃO

A produção residencial moderna de Maceió revela uma modernidade singular, especialmente nos bairros Farol, Pinheiro e Pitanguinha. Conectados à Av. Fernandes Lima — principal eixo da cidade — esses bairros surgem na metade do século XX a partir da divisão do antigo Alto do Farol, impulsionada pela abertura de vias que ligavam o Alto do Jacutinga ao Bebedouro e, depois, ao município de Rio Largo. Esse território, antes pouco ocupado, transformou-se em uma frente de expansão marcada por novos equipamentos urbanos, como o Quartel do Exército, o CEPA e o Hospital Sanatório, de acordo com Ticianeli¹, configurando-se como área propícia ao crescimento habitacional da capital.

Nesse contexto, a produção residencial torna-se objeto relevante para compreender a arquitetura moderna local, já que a casa funciona como unidade de experimentação² e o recorte temporal de 1960 coincide com a expansão urbana de Maceió. A pesquisa segue o percurso dos estudos acadêmicos anteriores, apoiando-se no acesso direto às pranchas originais dos projetos aprovados e armazenados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB)³ — , cuja elaboração manual permite leitura espacial detalhada.

Diante disso, esta investigação busca ampliar o entendimento sobre a produção residencial unifamiliar moderna em três bairros de Maceió na década de 1960, fundamentando-se sobretudo no levantamento empírico dessas pranchas. Revisões bibliográficas, análise tipológica e a reconstrução tridimensional em *software BIM* de sete residências complementam o percurso metodológico adotado.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia deste estudo foi organizada em etapas sucessivas — algumas conduzidas simultaneamente — para garantir rigor e profundidade à análise. A década de 1960 foi integralmente varrida pelos autores, que registraram fotograficamente os projetos residenciais unifamiliares preservados na SEMURB. O levantamento ocorreu em condições críticas: documentos afetados por alagamentos, ação do tempo e perdas físicas, como o livro de registros, exigindo busca manual, caixa a caixa, sem índices que orientassem a triagem. Somavam-se a essas dificuldades as limitações do Arquivo Público Municipal, marcado por armazenamento inadequado — iluminação insuficiente, caixas mal vedadas e vulneráveis a insetos — e por infraestrutura mínima, quase sem mobiliário apropriado ao manuseio e análise dos materiais.

Figura 1. Setor de arquivo da SEMURB, Maceió, Brasil, Julho de 2024, Condições atuais do setor de armazenamento das pranchas. © Fotografia dos autores, 2024.

O levantamento abrangeu 78 caixas referentes ao recorte temporal definido. Foram selecionados apenas projetos de residências unifamiliares, descartando reforma ou ampliação. Cada conjunto documental foi digitalizado e incorporado a um acervo digital estruturado, com nomenclatura padronizada e dados básicos de referência. A catalogação considerou as informações do carimbo de cada prancha técnica — código de registro, bairro, data de aprovação, autoria — além dos elementos arquitetônicos presentes, como plantas de situação, locação, coberta, planta baixa, cortes, fachadas e perspectivas.

Foram identificados 610 projetos residenciais ao longo da década, sistematizados como contribuição inédita para a compreensão da produção arquitetônica local. A filtragem inicial avaliou a completude e a legibilidade das pranchas, considerando como diferencial a presença de itens como planta de situação e perspectivas. Leão⁴ estabelece um protocolo de análise baseado em atributos materiais — generativos (geometria da planta, conexões espaciais), condicionantes (topografia, implantação, clima), espaciais (corredores, promenade, relação interior–exterior, pé-direito) e volumétricos (escadas, rampas, marquises, pilotis). Leite⁵, por sua vez, apoiado nos princípios de Holanda⁶, examina a produção residencial maceioense dos anos 1980, sistematizando estratégias projetuais recorrentes, como terraços, jardins e modos de ocupação do lote.

A observação inicial concentrou-se na planta das residências para identificar a setorização funcional típica do moderno, com a divisão entre áreas social, de serviço e íntima. Contudo, ambientes recorrentes nas casas das décadas de 1940 e 1950, analisadas por Silva⁷, permanecem nos projetos da década seguinte, revelando uma modernidade que dialoga com hábitos tradicionais. Elementos das casas neocoloniais e dos bangalôs —

como terraços de acesso, gabinetes próximos à entrada e salas de costura mais internas — ainda aparecem nos exemplares modernos dos anos 1960. O caráter moderno, porém, manifesta-se na integração dos ambientes e na incorporação de jardins internos ou recortes na geometria da planta, que qualificam o espaço ao favorecer luz natural, ventilação e maior relação com a vegetação.

A planta tripartida, estruturada pela divisão funcional e por ambientes de transição, além da incorporação da área de serviço ao volume principal, expressa claramente o pensamento moderno. As fachadas reforçam essa leitura por meio de volumetrias prismáticas, uso contínuo de platibandas, esquadrias com venezianas ou bandeiras ventiladas e elementos vazados. Quando planta, volumetria e fachada convergiam de forma coerente nessa expressão, o projeto era classificado como **“Representativo”** (84 exemplares). O atendimento parcial desses critérios — como plantas simplificadas, com ambientes aglutinados, ou o uso de platibanda apenas na fachada principal para ocultar parcialmente a cobertura — caracterizava os projetos **“Alegóricos”** (135 exemplares). Já o grupo **“Oculto”**, com 391 casos, reunia exemplos que se distanciavam desses elementos modernos, aproximando-se ainda das soluções dos anos 1950, como bangalôs, casas “corredor” ou “porta-janela”, marcadas pela ocupação total do lote e ausência de aberturas laterais para iluminação dos quartos.

Dessa forma, tem-se a primeira filtragem de projetos, fundamentada na classificação supracitada, com 84 exemplares de expressão modernista. Para a investigação tipológica, a combinação dos atributos de ambas monografias e dos mais recorrentes na amostra total gerou um protocolo de análise *gamificado*, cujas ferramentas principais eram cartões que indicavam atributos materiais presentes nas casas, estabelecendo, entre eles, relações em duas dimensões complementares: quantitativa e qualitativa.

Essa escolha não decorreu apenas por conveniência metodológica, mas para reunir tanto dados mensuráveis quanto reflexões interpretativas, possíveis apenas a partir da experiência crítica dos pesquisadores. Por isso, o processo de *gamificação* gerou um *ranking* de 35 exemplares com maior concentração de atributos modernos. Dentre os Representativos, 7 se destacaram pelas inter-relações qualitativas com que se apresentavam, identificados como “Emblemáticos” e, por isso, foram selecionados para o redesenho tridimensional em uma realidade ficcional — etapa essencial para revelar a lógica espacial-formal da produção moderna local.

3. RESULTADOS

Holanda⁸ explica que a arquitetura brasileira precisa de adequações. Uma delas é a proteção de janelas que, devidamente abrigadas e sombreadas, permitem alívio térmico e vista para o exterior. Alguns desses elementos foram percebidos com o auxílio conjunto das pranchas do projeto. Os elementos vazados aparecem das mais variadas formas: de alvenaria, de concreto, como pequenas aberturas na parede, de ferro, nas fachadas e muros, nos corredores internos das casas etc. Esquadrias foram encontradas em ferro, vidro, madeira, com ou sem venezianas, bandeiras ventiladas ou fixas... evidências de uma arquitetura, como citam Naslavsky⁹ e Afonso¹⁰, que aproxima-se da produção local do passado, mas combinada a produtos industrializados, como as telhas onduladas de fibrocimento.

Figura 2. Residências unifamiliares, Maceió, Brasil, Maio de 2025, Exemplos de atributos materiais encontrados na amostra. © Acervo SEMURB, fotografia dos autores, 2025.

Em “Excepcionalidade do modernismo brasileiro”, Lara¹¹ detalha algumas características observadas em sua investigação sobre residências modernas em Belo Horizonte, MG, que dialogam com as informações encontradas nos projetos maceioenses. A ideia de uma arquitetura moderna que chega para a classe média como maneira de experimentar as novas produções europeias e americanas, com as chamadas por ele de “casinhas ‘modernas’” com sua própria identidade nacional. Marqueises, azulejos, telhados voltados para o interior do lote, utilização de brises e/ou cobogós para trazer ventilação, sombreamento e privacidade. Essa, definida também a partir de terraços e varandas, formados por recortes no volume ou adições de marqueises. Distantes quase 2000km, as cidades modernas demonstram mais semelhanças do que se imagina.

3.1. Análise dos exemplares Emblemáticos

Figura 3. Cartografia do conjunto das obras analisadas, Maceió, Brasil, 1960. © Autores, 2025.

A cartografia ilustra a localização das casas analisadas, que foram identificadas a partir de um código combinando nome do proprietário e ano de aprovação, sendo elas: Marisa Gatto [1960] (MG60), Zélia Maia Nobre [1960] (ZMN60), Manuel de Albuquerque [1961] (MA61), Pedro de Oliveira [1962] (PO62), Rostan Silvestre [1964] (RS64), Gentil de Albuquerque [1964] (GA64) e Terezinha Silva [1969] (TS69).

Figura 4. Eng. Carlos Gilberto Lyra, Residência unifamiliar MG60, Maceió, Brasil, 1960, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

Figura 5. Arq. Zélia Maia Nobre, Residência unifamiliar ZMN60, Maceió, Brasil, 1960, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

Figura 6. Eng. Carlos Gilberto Lyra, Residência unifamiliar MA61, Maceió, Brasil, 1961, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

Os exemplares emblemáticos possuem características valiosas de planta-volume, pela divisão e conexão entre ambientes, partido projetual inovador e uso expressivo de elementos vazados, sombreamentos e recortes volumétricos. Os aspectos funcionais, evidenciados através da configuração espacial da Planta, revelam — por meio das estratégias projetuais — intenções de separação entre os setores íntimo, social e serviço, que apresentam-se de diferentes modos. Os ambientes de transição estão presentes em todas as residências, em forma de pátios e/ou jardins internos; e corredores distributivos, abordados por Lara¹² como elementos inovadores modernos, ora fechados [MA61, RS64 e GA64], ora abertos para o exterior [MG60, ZMN60 e PO62].

Figura 7. Arq. Zélia Maia Nobre, Residência unifamiliar PO62, Maceió, Brasil, 1962, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

Figura 8. Eng. Pedro Filho, Residência unifamiliar RS64, Maceió, Brasil, 1964, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

Figura 9. Eng. Paulo dos Anjos, Residência unifamiliar GA64, Maceió, Brasil, 1965, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

Figura 10. Eng. Ruy Ferreira, Residência unifamiliar TS69, Maceió, Brasil, 1969, Remodelagem planta baixa e prancha original. © Autores; pranchas: SEMURB, 2025.

A modulação das plantas permite que as subdivisões internas — por vezes fruto da subtração de ambientes e integração com jardins e/ou pátios — harmonizem a dicotomia entre público e privado, por meio de espaços

de transição entre eles. Como exemplo, a sala de jantar da casa MG60 integra um ambiente social e privativo, simultaneamente. Através do desnível, o cômodo serve como um espaço de transição entre público/privado, adequando-se às necessidades do usuário. A estratégia dos desníveis se repete em outros exemplares, como PO62 e GA64, agregados agora de jardim interno e pergolado para separar setores social e íntimo. A planta das casas ZMN60, MA61 e GA64 demonstram uma interessante contradição, à medida em que os quartos, ambientes íntimos, são posicionados voltados para área mais pública do lote: a rua. Essas decisões projetuais ocorrem no interior das residências e se apresentam formalmente também no exterior¹³, através da elevação do solo que hierarquiza a volumetria total da casa, sendo utilizada para diferentes propósitos pelos projetistas. Enquanto Paulo dos Anjos e Zélia destacam o bloco íntimo com essa estratégia em GA65 e ZMN60, respectivamente, Carlos Lyra destaca o setor social em MG60 através do desenho diferenciado de laje e pilares. Observa-se ainda que os blocos elevados vêm atrelados ao uso de lagos logo abaixo do recuo da base.

Figura 11. Arq. Zélia Nobre e Eng. Carlos Lyra, Residências unifamiliares ZMN60, PO62, MG60 e MA61, Maceió, Brasil, década de 1960, Remodelagem 3D e pranchas originais. © Modelagem: autores e projetos: SEMURB, 2025.

Figura 12. Eng.ºs Paulo dos Anjos, Pedro Filho e Ruy Ferreira, Residências GA64, RS64 e TS69, Maceió, Brasil, década de 1960, 3D e pranchas originais. © Modelagem: autores e projetos: SEMURB, 2025.

Formalmente, PO62, ZMN60, TS69 e RS64 classificam-se como prismas puro. A distinção volumétrica ocorre em MG60, MA61 e GA65 através da inclinação aplicada nas lajes e platibandas, ao passo que RS64 e ZMN60 e ZMN60 fazem uso dela nas paredes laterais da fachada. Funcionalmente, as residências PO62, MA61 e ZMN60 correspondem, portanto, a uma tipologia retangular tripartida. Paralelamente, MG60, RS64, GA64 e TS69 constituem um grupo de casas-pátio, cujo partido arquitetônico se configura com a subtração

de volumes, proporcionando a criação de pátios e avarandados íntimos, que contribuem com o conforto térmico e lumínico da residência.

4. CONCLUSÕES

A investigação¹⁴ sobre a produção moderna maceioense confirmou a existência de uma riqueza arquitetônica singular, até então silenciada. Embora alinhada aos ideais do movimento moderno, a morada maceioense revelou estratégias projetuais próprias, moldadas pelo contexto local — terraços, pátios internos e elementos vazados. O levantamento e a catalogação dos documentos evidenciaram obras relevantes para a história urbana e cultural da cidade, mas também a fragilidade desse legado diante de descaracterizações e demolições, intensificadas pelo crime ambiental¹⁵. Esse cenário reforça a urgência de atribuir valor institucional e social a essa produção como parte da identidade local e da modernidade brasileira.

Mais do que números, os resultados revelam a potência de metodologias capazes de investigar e ressignificar. A análise dos atributos modernos permitiu reconhecer singularidades que inserem a arquitetura maceioense em um panorama mais amplo, ao mesmo tempo em que destacam suas especificidades. O conjunto de residências da amostra total da pesquisa demonstra uma ambiência urbana não planejada, mas possível de ser mapeada a partir da observação dos endereços das casas e dos projetos de equipamentos urbanos aprovados na década de 1960. A remodelagem das sete residências selecionadas devolve a voz a obras silenciadas pelo tempo, pelas pressões de modernização e pelo apagamento decorrente de forças econômicas e ambientais. Conclui-se que o trabalho não apenas documenta, mas valoriza e projeta um legado ameaçado, despertando a consciência sobre a importância de reconhecer a arquitetura moderna como parte essencial da memória e da identidade urbana de Maceió.

NOTAS FINAIS

1. "História dos bairros do Alto do Farol." Histórias de Alagoas, publicado em 18 de março de 2019, <https://www.historiadealagoas.com.br/historia-dos-bairros-do-alto-do-farol>.

2. Márcia Heck, Casas Modernas Cariocas (UFRGS, 2005), 17.

3. Secretaria Municipal na qual estão armazenados os projetos aprovados desde o começo do século XX de Maceió.

4. Mathe P. I. Leão, Os atributos da arquitetura moderna unifamiliar (UFAL, 2023).

5. Raíssa R. H. Leite, Princípios para se construir no Nordeste (UFAL, 2023).

6. Denise L. V. Silva, Do arquivo técnico aos álbuns de família (UFAL, 2017).

7. Maria A. Silva, Arquitetura Moderna (SERGASA, 1991), 45-48.

8. Em seu livro "Roteiro para construir no Nordeste".

9. Guilah Naslavsky, Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972 (USP, 2004).

10. Alcília Afonso, Arquiteturas do sol (EDUFPI, 2020).

11. Fernando Lara, Excepcionalidade do modernismo brasileiro (Nhamerica Platform, 2018), 31-38.

12. Fernando Lara, Excepcionalidade do modernismo brasileiro (Nhamerica Platform, 2018), 38.

13. Robert Venturi, Complexidade e Contradição em Arquitetura (Martins Fontes, 2020), 89.

14. Pesquisa proveniente do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica denominado "O projeto enquanto documento histórico: a arquitetura moderna residencial unifamiliar de Maceió na década de 1960" com financiamento Cota Pibic UFAL 2024-2025, tendo como bolsista Rosana Santos e colaborador Madson Nascimento, sob orientação da Profa. Dra. Manuella Marianna de Andrade.

15. Crime ambiental resultante da mineração de sal-gema pela empresa Braskem na cidade de Maceió, exposto após tremores de terra, rachaduras e crateras abertas em 2018, que culminou na expulsão dos residentes e na demolição de cerca de 6.356 edificações em cinco bairros: Bebedouro, Bom Parto, Mutange, Farol e Pinheiro.

REFERÊNCIAS

Afonso, Alcília. *Arquiteturas do sol. Resgate da modernidade no Nordeste brasileiro*. Teresina: EDUFPI, 2020.

Amaral, Vanine B. "Expressões Arquitetônicas de Modernidade em Maceió: uma perspectiva de preservação." Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Alagoas, 2009.

Bittencourt, Leonardo. *Uso das cartas solares: diretrizes para arquitetos*. Maceió: Edufal, 2004.

Duarte, Adriana G., Giovanna A. A. Rios, e Rosana da S. Santos. "DENTRO DO BA(I)RRO: A HISTÓRIA ORAL COMO MEIO DE SALVAGUARDA DA MEMÓRIA DO BAIRRO DE BEBEDOURO EM MACEIÓ - AL." Em *Anais do ArchiMemória 6: Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado*. Salvador(BA) SENAI CIMATEC, 2024. [https://www.even3.com.br/anais/archimemoria6/936743-dentro-do-ba\(i\)rro--a-historia-oral-como-meio-de-salvaguarda-da-memoria-do-bairro-de-bebedouro-em-maceio---al](https://www.even3.com.br/anais/archimemoria6/936743-dentro-do-ba(i)rro--a-historia-oral-como-meio-de-salvaguarda-da-memoria-do-bairro-de-bebedouro-em-maceio---al).

Holanda, Armando de. *Roteiro para construir no Nordeste*. Recife: UFPE, 1976.

Lara, Fernando L. *Excepcionalidade do modernismo brasileiro: Pensamento da América Latina*, volume 4. São Paulo/Austin, Nhamerica Platform, Romano Guerra, 2018. Kindle.

Leão, Mathe P. I. "Os atributos da arquitetura moderna unifamiliar: uma análise para a compreensão das inter-relações entre os atributos modernos." Monografia de Graduação, Universidade Federal de Alagoas, 2023.

Leite, Raíssa R. de H.. "Princípios para se construir no Nordeste: análise da produção residencial unifamiliar em Maceió na década de 1980." Monografia de Graduação, Universidade Federal de Alagoas, 2023.

Maceió. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB.

Monteiro, Ítalo. "Ampliação da trama historiográfica da arquitetura moderna: Um olhar nos arquivos de 1940 a 1980, com foco nas Edificações Verticais no bairro do Centro em Maceió." Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2023.

Naslavsky, Guilah. "Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim." Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2004. <https://repositorio.usp.br/item/001401458>.

Ramalho, Letícia B. "A arquitetura residencial de Zélia Maia Nobre: uma trajetória em Alagoas." Tese de Doutorado, Universidade Federal de Alagoas, 2023.

Silva, Denise L. V. da. "Do arquivo técnico aos álbuns de família: o morar no bairro do farol na Maceió dos anos 1940 e 1950." Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Alagoas, 2017.

Silva, Maria A. da. *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*. Maceió: SERGASA, 1991.

Torrent, Horacio. "Cristal opaco. La arquitectura latinoamericana como categoría historiográfica." Em *Sudamérica moderna: objetos, edificios, territorios*, editado por Hugo Mondragón e Catalina Mejía. Santiago de Chile: ARQ, 2015.

Waisman, Marina. *O Interior da história: Historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

BIOGRAFIA

Madson Nascimento é graduando do 10º período de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Atuou como colaborador em pesquisa de iniciação científica sobre a Arquitetura Moderna em Maceió nos anos 1960, ampliando sua experiência em investigação histórica e metodológica. Durante a graduação, foi monitor da disciplina Projeto de Paisagismo I, atividade pela qual recebeu o reconhecimento de Excelência Acadêmica pela UFAL.

Rosana Santos é graduanda do 10º período de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Foi bolsista de iniciação científica nas áreas de Conforto Ambiental e Arquitetura Moderna Maceioense dos anos 1960, desenvolvendo interesse especial por projetos de restauro, reforçado por sua atuação como monitora nas disciplinas de Conservação e Restauro 1 e 2.